

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Katrin Sontag und Tim Harder

**Auf welche Hindernisse treffen
Asylsuchende und Geflüchtete,
die studieren möchten?**

kurz und bündig #9, Dezember 2018

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Schweizer Hochschulen sind für geflüchtete Studierende nur schwer zugänglich. Die grössten Hindernisse sind die Anerkennung bisheriger Leistungen, die Finanzierung des Studiums und fehlende finanzierbare Sprachkurse zur Erreichung des Niveaus C1.

Die notwendigen Informationen zu finden, zu verstehen und zu verknüpfen ist eine Herausforderung, weshalb individuelle Beratung angebracht ist.

Auch angesichts des schweizerischen Bedarfs an hochqualifizierten Arbeitskräften ist der Zugang zu höherer Bildung für Migrant*innen, die hier leben und bleiben können wichtig.

Was ist gemeint mit...

... Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen

«Anerkannte Flüchtlinge» sind Personen, deren Asylgesuch akzeptiert wurde und die den Ausweis B erhalten haben. Abgesehen von politischen Mitbestimmungsrechten geniessen anerkannte Flüchtlinge dieselben Rechte wie Schweizer Bürger*innen; z. B die freie Wohnortwahl und der Anspruch auf Sozialhilfe. Vorläufig aufgenommene Ausländer*innen erhalten jeweils für ein Jahr (verlängerbar) den Ausweis F. Sie haben Anspruch auf (eingeschränkte) Sozialhilfe. Bei Familiennachzug, Arbeitsbewilligung und Wohnortwahl bestehen Einschränkungen.

... Asylsuchenden

«Asylsuchende» sind Personen, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben. Sie erhalten den Ausweis N, der ihnen ein Aufenthaltsrecht bis zum Entscheid gewährt. Nach drei Monaten Aufenthalt kann ihnen eine Arbeitsbewilligung unter Beachtung kantonaler Auflagen erteilt werden. Asylsuchende werden nach einem Aufenthalt in einem Empfangs- und Verfahrenszentrum einem Kanton zugewiesen.

Menschen fliehen, unter ihnen sind auch junge Menschen, die gerade die Schule abgeschlossen haben, schon ein paar Semester studiert haben, oder einen Uniabschluss mitbringen. Sie versuchen in Europa weiter zu studieren und treffen dabei auf Hindernisse, werden aber auch von lokalen Studierenden und Universitäten unterstützt. Welchen Schwierigkeiten begegnen sie und welche Massnahmen sind besonders hilfreich?

In der Schweiz wird eine politische Debatte darüber geführt, wie geflüchtete Personen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können und darüber, dass ihre Qualifikationen dabei oftmals an Wert verlieren, weil sie nicht anerkannt werden. Dies gilt auch im Bildungsbereich. Spätestens seit 2015, als in ganz Europa und in der Schweiz grössere Zahlen von Geflüchteten aller Altersgruppen ankamen, ist das Thema dringlicher geworden und verlangt nach Lösungen.

Demzufolge wurden an europäischen Universitäten viele ehrenamtliche Initiativen lanciert, um studieninteressierte Geflüchtete zu unterstützen. Die meisten dieser Initiativen sind von Studierenden ins Leben gerufen worden, so zum Beispiel an den Universitäten **Basel, Bern, Zürich** und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (**ETH Zürich**). Auch die Universitätsverwaltungen haben Programme entwickelt: wie z.B. «**horizon académique**» in Genf oder das **Schnupperstudium in Luzern**.

2015 wurden in Deutschland die Bildungsniveaus von Asylsuchenden (Selbstaussagen) in einer Studie von Rich untersucht: 17,5 % aller erwachsenen Asylsuchenden gaben an, an einer Universität studiert zu haben (mit oder ohne Abschluss) und 20,4 % hatten die Sekundarstufe gemäss eigenen Angaben abgeschlossen. Das Bildungsniveau von Asylsuchenden in der Schweiz wurde nicht systematisch abgefragt. Das Interesse an den oben genannten Initiativen zeigt aber, dass die Aufnahme eines Studiums für viele Geflüchtete durchaus ein Thema ist.

Viele der Initiativen sind gezielt auch für Asylsuchende und nicht nur für anerkannte Flüchtlinge offen – mit dem Argument, dass Asylverfahren oftmals lange dauern und eine schwierige Wartezeit darstellen, die besser genutzt werden könnte. In den von uns geführten Interviews mit geflüchteten Studierenden wurde deutlich, dass das Warten (im einem Fall waren es fünf Jahre) als deprimierend wahrgenommen wurde und die Interviewten hoch motiviert waren, ihre Ausbildung anzufangen oder fortzusetzen und etwas Sinnvolles zu tun. Gleichzeitig bringt der Status Asylsuchende*r aber auch eine zusätzliche Komplexität mit sich.

«Lernen ist meine Zukunft. Ich mag es nicht zu leben, ohne irgendetwas zu tun.»

Welche Herausforderungen stellen sich den Studierenden?

Die Zulassung zu einem Studium wird von den Hochschulen entschieden. Die Situation von Asylsuchenden und Geflüchteten hängt jedoch von einer Vielzahl von Regelungen in verschiedenen Lebensbereichen ab, die dazu führen können, dass sie de facto nicht studieren können. Die wichtigsten führen wir im Folgenden aus. Hinzu kommen oftmals belastende persönliche und emotionale Umstände.

Anerkennung früherer Schulabschlüsse
Einige Schulabschlüsse werden nur in Verbindung mit der schweizerischen ECUS-Prüfung (Examen Complémentaire des Hautes Écoles Suisses) anerkannt. Die Anmeldung muss durch eine Hochschule erfolgen. Die nötigen Vorbereitungskurse werden durch private Institute durchgeführt und sind – ebenso wie die Prüfung – geld- und zeitintensiv, was für die Gruppe der Geflüchteten ein grosses Hindernis darstellt.

Vorkenntnisse

Sprachkenntnisse, Fachvokabular, aber auch Computerkenntnisse stellen weitere Hindernisse dar. Sprachkenntnisse auf hohem Niveau (C1–2) sind nötig, um ein Studium absolvieren zu können, doch die Kurse sind nicht immer leicht zugänglich. In Basel beispielsweise übernimmt der Verein **Offener Hörsaal** die Finanzierung hierfür.

Finanzierung des Hochschulstudiums

Es ist für die Betroffenen oft unklar, wie sie ein Studium finanzieren könnten: Wie auch bei Schweizer Studierenden übernimmt die Sozialhilfe in der Regel keine Ausbildungskosten für ein Hochschulstudium. Zudem kann es sein, dass die potenziellen Studierenden keine Arbeitserlaubnis haben und sich ihr Studium nicht selbst finanzieren können oder wenn sie eine Arbeitserlaubnis haben, keinen Job finden. Stipendien sind von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem dem Aufenthaltsstatus. Eine weitere Möglichkeit stellen private Fonds und Stiftungen dar.

Wohnortzuweisung

Da Asylsuchenden ihr Wohnort zugewiesen wird, ist die nächstgelegene Universität möglicherweise schwer zu erreichen, oder das Pendeln verursacht zu hohe Kosten. Eine Deckung hierfür kann u.U. beantragt werden. Die Person muss jedoch wissen, wo und wie sie vorgehen muss.

Informationsbeschaffung

Für die Geflüchteten sind Informationen oft schwer zu finden und zu verknüpfen. Die Situation ist komplex, da das Asylverfahren, sowie Bestimmungen zu Sozialleistungen, Arbeitsbewilligung, Stipendien und Zulassung zu Universitäten eine Rolle spielen. Es gibt wenige Beratungsstellen, die diese Themen umfassend abdecken.

Das duale Ausbildungssystem der Schweiz mit Ausbildungsberufen, Fachhochschulen und Universitäten ist zudem den Geflüchteten oft nicht bekannt, da nationale Bildungssysteme sehr unterschiedlich funktionieren. In einigen Ländern braucht es z.B. ein Studium für Pflegeberufe. Es gilt deshalb vorab abzuklären, ob ein Universitätsstudium überhaupt der gewünschte Weg ist oder ob ein alternativer Weg sinnvoller für den Einstieg in bestimmte Berufe ist.

«Studieren ist die einzige Chance für mich, einen Teil meines Lebens zurückzubekommen. Ich weiss nicht, ob ich eine Arbeitsbewilligung bekommen kann, aber es ist wichtig für mich, einen Weg zu finden, das Studium zu finanzieren.»

(Interviewpartner, mit Bachelor-Abschluss, jetzt immatrikuliert)

—
«Regelungen in verschiedenen Lebensbereichen führen oft dazu, dass Asylsuchende und Flüchtlinge de facto nicht studieren können.»
—

Bestehende Initiativen an Universitäten

An vielen Schweizer und europäischen Universitäten werden Programme oder Projekte von ehrenamtlichen Studierenden organisiert. Die Angebote beinhalten Beratung, Sprachkurse, die Vermittlung von «Buddies» (erfahrene lokale Studierende, die die Geflüchteten begleiten), kulturelle Aktivitäten oder den Zugang zu Kursen als Gasthörer*innen. Leider werden die als Gasthörer*in erworbenen Leistungen bei einer späteren Immatrikulation oft nicht anerkannt. Ein interessantes Gegenbeispiel ist die Genfer Initiative «**horizon académique**», bei der erworbene Leistungen von der Universität Genf bei Studienbeginn angerechnet werden.

Die Immatrikulation selbst bleibt jedoch meist schwierig. Zum Beispiel in Basel, wo im **Offenen Hörsaal** seit 2016 bis zu 40 Personen pro Jahr in Vorbereitungsprogramme aufgenommen, davon jedoch – aus den oben beschriebenen Gründen – nur 2 bis 4 pro Jahr tatsächlich immatrikuliert wurden.

Dennoch sind diese Programme in jedem Fall sinnvoll. Sie vermitteln nicht nur wichtige Informationen, sondern bieten Geflüchteten ein soziales Umfeld und inhaltliche Anknüpfungsmöglichkeiten, was auch für die ehrenamtlich aktiven Studierenden wertvoll ist.

«Ja, ich kann Vorlesungen besuchen im Rahmen des Offenen Hörsaals, aber es geht wirklich darum, etwas zu schnuppern, wie läuft in der Schweiz die Universität und um Leute kennenlernen und Kontakte knüpfen.»
(Interviewpartner, Flucht kurz vor seinem Studienabschluss, nicht immatrikuliert)

Das Projekt

Das **Forschungsprojekt** wurde von Januar 2017 bis Juni 2018 durchgeführt. Die Autor*innen verglichen die Situation von geflüchteten potenziellen Studierenden an einer Schweizer, einer deutschen und einer französischen Universität. Um verschiedene Perspektiven zu verstehen, wurden jeweils 3–4 Geflüchtete, 1–2 Ehrenamtliche, 1–2 Universitätsvertreter*innen, sowie Vertreter*innen der Stadt oder der Sozialen Dienste/ Integrationsdienste interviewt. Zudem besuchten sie Informationsveranstaltungen, führten informelle Gespräche und analysierten relevante Reglemente und Gesetze.

Welche Massnahmen wären hilfreich?

Auf der Ebene der Universitäten scheint es sinnvoll, analog zum Beispiel der Universität Genf, das Thema strukturell zu verankern und alle Informationen in einer finanzierten Beratungsstelle zu bündeln. Schweizweit sind inzwischen wichtige Informationen unter **perspektiven-studium.ch** zu finden. Auch eine Förderung oder institutionelle Verankerung der ehrenamtlichen Initiativen wäre wichtig – im Sinne der Nachhaltigkeit der Programme, die schon aufgebaut worden sind.

Auf Ebene der Städte und Regionen sind individuelle Einzelfallbetreuungen durch kantonale Fachstellen, wie es sie in **Basel-Stadt** und Graubünden gibt, erfolgreich. Diese erleichtern es den Geflüchteten, einen geeigneten beruflichen Weg oder einen möglichen Einstieg ins Bildungssystem zu finden.

Auf nationaler Ebene wäre es sinnvoll, Sprach- und Vorbereitungskurse an Universitäten zu finanzieren. Dabei müssten Sprachkurse bis zum Niveau C1 angeboten werden. In Deutschland gibt es durch das Programm **integra** beispielsweise eine bundesweite Finanzierung solcher Kurse.

Besonders wichtig wäre es, die Zulassungs- und Anerkennungsverfahren zu vereinfachen – oder zumindest Gelder für die ECUS-Prüfung und -Vorbereitung zur Verfügung zu stellen.

Bildungsgerechtigkeit – unser Fazit

Hinter den konkreten Herausforderungen und möglichen Massnahmen stehen grössere Fragen, wie etwa:

Wie und auf welche Weise sollten Universitäten international sein?

Internationalität ist für Universitäten in Forschung und Lehre wichtig, hier gäbe es Potenzial, den Hochschulbereich international weiter zu öffnen.

Wie durchlässig soll höhere Bildung sein und wie wichtig ist sie

für den Arbeitsmarkt? Derzeit folgt die Schweiz dem Modell, Geflüchtete so schnell wie möglich in die Arbeitswelt zu integrieren. Das ist sicherlich sinnvoll, birgt jedoch auch Gefahren: Konkurrenz im Niedriglohnsektor, Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften und eine gesellschaftliche Segmentierung in Bezug auf Bildungs- und Lebenschancen. Die Schweiz braucht hochqualifizierte Arbeitskräfte und es macht Sinn, diejenigen zu qualifizieren, die das

Potenzial dafür mitbringen, bereits hier leben und zu einem grossen Teil bleiben werden.

Zugang zu Bildung und Bildungsgerechtigkeit ist ein gesellschaftliches Gut, das immer wieder neu verhandelt werden muss. Die schwierige Situation der Geflüchteten ist nur eine Facette davon. Auch andere (potenzielle) Studierende sind von Hindernissen betroffen. Unterstützung, wie die hier vorgestellten Initiativen für geflüchtete Studierende, vermag ungleiche Startbedingungen ein Stück weit auszugleichen.

*«Ich mag Lernen, weil es meine Zukunft ist. Ich denke, es ist die Zukunft für jede*n. Aber mein Wunsch ist es, ein wichtiger Teil der Schweiz zu sein. Ich mag es nicht zu leben, ohne irgendetwas in meinem Leben zu tun.»*

(Interviewpartner, Bachelor Abschluss, jetzt immatrikuliert)

Weiterführende Literatur

Informationen zum Hochschulzugang für Geflüchtete in der Schweiz vom VSS: perspektiven-studium.ch

Goastellec, Gaelle. «Refugees' Access to Higher Education». *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions* Pedro Texeira et al. (eds.): 1–7. Dordrecht: Springer, 2018.

Kurt, Stefanie. «Der Zugang zu Bildung für geflüchtete Personen in der Schweiz». *Zeitschrift Recht der Jugend und des Bildungswesens* (eingereicht).

Rich, Anna-Katharina. «Asylerstantragsteller in Deutschland im Jahr 2015. Sozialstruktur, Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit». Nürnberg: BAMF, 2016.

Schammann, Hannes und Christin Younso. «Studium nach der Flucht? Angebote deutscher Hochschulen für Studieninteressierte mit Fluchterfahrung». Hildesheim: Universitätsverlag, 2016.

Sontag, Katrin. «Highly Skilled Asylum Seekers: Case Studies of Refugee Students at a Swiss University». *Migration Letters* 15, no. 4 (2018): 533–544.

Die Mobilität von Hochqualifizierten Richtung Schweiz

Ein «nccr – on the move»-Projekt Walter Leimgruber, Universität Basel

Dass in der Schweiz hauptsächlich die Einwanderung von Hochqualifizierten gefördert wird, wird mit dem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften begründet. Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt jedoch nicht nur vom Bildungsniveau der Zugewanderten ab, sondern auch von ihrer Nationalität, dem Zuwanderungsgrund und ihrer beruflichen Spezialisierung. Dieses Projekt reflektiert gängige Vorstellungen von hochqualifizierten Migrant*innen indem es 1) ihre Wahrnehmung in der Schweiz, 2) ihre Strategien der Lebensgestaltung und 3) ihren gesellschaftlichen Einfluss untersucht.

kurz und bündig #9 bezieht sich auf ein Unterprojekt, das die Situation von geflüchteten potentiellen Studierenden untersuchte.

Kontakt für kurz und bündig #9: Katrin Sontag, PostDoc und Wissenschaftliche Mitarbeiterin Universität Basel, katrin.sontag@unibas.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Katrin Sontag and Tim Harder

**What Are the Barriers for Asylum
Seekers and Refugees Who Want to
Enroll at a Swiss University?**

in a nutshell #9, December 2018

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Swiss higher education institutions are not easily accessible to students who are refugees. The most significant barriers are recognition of previous education, coping with the high costs of living while studying, and a lack of affordable language courses to C1 level.

—
There are also challenges in the area of finding and understanding all the necessary information and putting it all together, so in many cases there is a need for individual advice and support.

—
Access to higher education for migrants who reside and are able to remain in Switzerland is also important from the perspective of the need for highly qualified staff in the Swiss economy.

What is meant by ...

... refugees and provisionally admitted persons?

'Recognized refugees' are those whose asylum application has been approved, and who have been issued a B identity document. Apart from electoral rights, recognized refugees enjoy the same rights as Swiss citizens, including free choice of place of residence and entitlement to social welfare. "Provisionally admitted foreigners" are issued an F identity document for one year (can be extended). Restrictions apply to social welfare benefits, family reunification, work permits, and choice of place of residence.

... asylum seekers?

The term 'asylum seeker' covers all persons who have submitted an application for asylum. They are issued an N identity document, giving them the right to remain in the country until a decision is made on their case. After a stay of three months, they may be issued a work permit subject to cantonal requirements. Asylum seekers are assigned a canton following a period spent at a reception and processing center.

Some of the refugees forced to flee their home country are young people who have just graduated from secondary school, completed one or more semesters at university level, or already hold a first degree. They want to continue their university studies in Europe, but encounter a variety of obstacles standing in their way. They are, however, also supported by Swiss students and universities. What difficulties do they encounter, and what measures are especially helpful in this situation?

In Switzerland, there is currently political debate on what can be done to better integrate refugees into the labor market, and on the problem of their qualifications not being recognized, and therefore not fully accepted by prospective employers. The same problem exists in the educational arena. This problem has been compounded by the arrival of greater numbers of refugees in all age categories in the years since 2015, both Europe-wide and in Switzerland, and is now an urgent issue for which solutions need to be found.

Accordingly, a number of volunteer initiatives have been launched at European universities for the support of refugees who are interested in studying. Most of these initiatives have been created by students, for example at the Universities of **Basel**, **Bern**, **Zurich**, and **ETH Zurich**. Programs have also been developed by university administrations, such as 'horizon académique' in Geneva and the **sample studies in Lucerne** program.

In 2015, a study by Rich looked at the educational level of asylum seekers in Germany, as reported by the respondents themselves: 17.5% of all adult asylum seekers said they had studied at a university (with or without completing a degree), and 20.4% said they had completed secondary education. There has not been any systematic survey of the educational level of asylum seekers in Switzerland. However, the level of participation in the above initiatives clearly shows that there is considerable interest in the possibility of taking up a course of higher education among refugees.

Many of these initiatives are deliberately made available for asylum seekers and not only for those whose refugee status has already been recognized, on the grounds that asylum decision procedures are frequently lengthy, resulting in a difficult waiting period that could be

put to better use. In the interviews that we conducted with refugee students, it was clear that the waiting period (of five years, in one case) was depressing, and that the interviewees were highly motivated to begin or continue their education, and to put their time to good use. However, being an asylum seeker makes the situation even more complex.

—
«Learning is my future. I don't want to live without having something to do.»

What Are the Challenges Faced by these Students?

The decision on admission for enrollment at an institution of higher learning is made by the institutions themselves. The situation of asylum seekers and refugees is, however, dependent on a wide range of rules and regulations in many different areas of life, which may make studying impossible in practice. The most significant of these are discussed below. In many cases, there are also difficult personal and emotional situations.

Recognition of prior school-leaving qualifications

Some school-leaving qualifications are recognized only in conjunction with the Swiss ECUS complementary examination of Swiss higher education institutions (Examen Complémentaire des Hautes Écoles Suisses). A prospective student must be enrolled for this examination by a higher learning institution. The required preparatory courses are provided by private institutes, and these – like the examination – require considerable commitment involved in terms of time and cost, which is a major obstacle for the group of refugees.

Prerequisites

Further obstacles include language skills, specialist vocabulary, and computer skills. Advanced language skills (C1–2) are necessary for the successful completion of a degree course, but language courses of this kind are not always readily available. In Basel, for example, the ‘**Offener Hörsaal**’ (Open Auditorium) association provides funding for this purpose.

Funding of university study

Prospective students are often uncertain about the options for funding their studies. As is also the case for Swiss students, social welfare does not generally fund education costs for university-level study. In some cases, too, prospective students do not have a work permit, and are therefore unable to fund their own studies, or if they do have a permit, they may be unable to find a job. Eligibility for scholarships is dependent on a range of factors, including resident status. Another potential source of funding is private foundations.

Assigned places of residence

Asylum seekers are assigned a place of residence in Switzerland, and, accordingly, the nearest university may not be easily accessible, or the commuting costs may be too high. Students can apply for assistance with these costs in some cases, but they must first be aware of how to go about this.

Finding the necessary information

Refugees often experience difficulties in finding the information they need and putting it all together. The situation is often quite complex, involving the asylum process, legal provisions on social welfare benefits, work permits, scholarships, and admission to the relevant university. There are few advisory bodies that are able to provide comprehensive assistance on these issues.

Refugees are often unfamiliar with the dual education system in Switzerland, which involves apprenticeships and studies at a university or university of applied sciences, as national education systems vary considerably. Nursing occupations require a higher education qualification in some countries, for example. So the first step is to check that university-level study is in fact the right path for the prospective student, or if another form of access to the desired occupation would make more sense.

«Studying is the only chance for me to get back a part of my life. I don't know if they could give me any working permit, but it's important for me to find some way to pay fees and costs.»
(Interviewee holding a bachelor's degree, now successfully enrolled)

—
«The rules and regulations in many different areas of life often mean that asylum seekers and refugees are unable in practice to enroll at a university.»
—

Existing Initiatives at Universities

At many Swiss and European universities, there are already programs and projects in place, organized by students on a volunteer basis. These initiatives cover advisory support, language courses, arranging ‘buddies’ (Swiss students who can guide their refugee counterparts through the system), cultural activities, and the opportunity to sit in on courses before being officially enrolled. Unfortunately, the credits obtained in this situation are often not recognized following their subsequent enrollment. A good example of the opposite situation is the ‘**horizon académique**’ initiative in Geneva, where the grades obtained by students sitting in on a course are in fact credited to them following their enrollment at the University of Geneva.

The enrollment process as such is still a major problem in many cases, however. In Basel, for example, where the preparatory programs offered by the ‘**Open Auditorium**’ initiative have been attended by up to 40 people a year since its inception in 2016, only two to four students a year end up actually enrolling at the university, for the reasons mentioned above.

These programs do, however, make a valuable contribution. As well as providing some very important information, they give refugees a space for social interactions and making useful contacts, and they are also an enriching experience for the student volunteers.

The Project

The **research project** was carried out from January 2017 to June 2018. The authors compared the situation of potential students with a refugee background at a Swiss, a German, and a French university. To ensure the inclusion of different perspectives, interviews were conducted in each case with three to four refugees, one to two volunteers, one to two university representatives, and representatives of municipal authorities or social services/integration services. They also attended community information events, held a range of informal discussions, and analyzed relevant laws and regulations.

«Sure, the Open Auditorium program gives me the chance to attend lectures, but more importantly I am able to get an idea of the way things work at a university in Switzerland, and to get to know people and make contacts.»
(Interviewee, left home country just before graduating from university, not enrolled at a university in Switzerland)

What Measures Would Be Helpful to Address this Situation?

At the university level, an effective approach, along the lines of what is being done at the University of Geneva, is to establish a specific structure for this purpose and bundle all the relevant information in a funded advisory service. Important information on the topic is now available at perspektiven-studium.ch. Financial support or institutionalization of the volunteer initiatives would be important to ensure the sustainability of programs that have already been established.

At the municipal and regional levels, individual support by cantonal agencies, such as the ones in **Basel (City)** and Graubünden, has been successful. These agencies make it easier for refugees to find a suitable career path or gain access to the education system. At the national level, it would be wise to fund language and preparatory courses at universities. Language courses would need to be offered up to C1 level. In Germany, for example, the **integra** program provides national funding for such courses.

It is especially important to simplify the admission and qualification recognition process, or at least to provide funding for preparing for and taking the ECUS exam.

Fairness in Education – Our Summary of the Situation

Behind the specific challenges and possible measures to address the situation, there are some larger questions, such as:

How and in what way should universities be international institutions? An international profile is important for universities in the areas of research and teaching, but there is potential for making higher education in Switzerland still more international.

How open and flexible should the higher education system be, and how important is this for the labor market? Currently, the Swiss model is to integrate refugees in the labor force as quickly as possible. There are certainly good reasons for doing this, but there are also some risks: competition in the low-wage sector, a shortage of well educated employees, and social segmentation in terms of opportunities for education and building a better life. Switzerland needs highly

qualified employees, and it makes sense to provide training to those who have the potential to be successful and are already living here – many of whom are likely to remain in Switzerland.

Access to education and fairness in education is a social good that must constantly be renegotiated. The difficulties faced by refugees is just one facet of this problem. Other (potential) students are also affected by access barriers. Providing support for refugees along the lines of the initiatives described here would help to create a more level playing field.

“I like learning, because it’s my future. I think it’s everybody’s future. But my wish is to be an important part of Switzerland. I don’t like to live without doing anything in my life.”

(Interviewee, holder of a bachelor’s degree, now successfully enrolled)

Further Reading

Information on higher education access for refugees in Switzerland from the Swiss Student Union:
perspektiven-studium.ch

Goastellec, Gaelle. “Refugees’ Access to Higher Education”. *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions* Pedro Teixeira et al. (eds.): 1–7. Dordrecht: Springer, 2018.

Kurt, Stefanie. “Der Zugang zu Bildung für geflüchtete Personen in der Schweiz”. *Zeitschrift Recht der Jugend und des Bildungswesens* (eingereicht).

Rich, Anna-Katharina. “Asylerantragsteller in Deutschland im Jahr 2015. Sozialstruktur, Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit”. Nürnberg: BAMF, 2016.

Schammann, Hannes und Christin Younso. «Studium nach der Flucht? Angebote deutscher Hochschulen für Studieninteressierte mit Fluchterfahrung». Hildesheim: Universitätsverlag, 2016.

Sontag, Katrin. “Highly Skilled Asylum Seekers: Case Studies of Refugee Students at a Swiss University”. *Migration Letters* 15, no. 4 (2018): 533–544.

The Mobility of the Highly Skilled towards Switzerland

A project of the “nccr – on the move” Walter Leimgruber, University of Basel

Recent encouragement of skilled immigration is mostly explained by the changing needs of the Swiss economy. However, access to the labor market differs not only according to foreigners’ level of skills, but also according to their country of origin, mode of entry and field of specialization. The aim of this project is to reflect on the notion of highly skilled migrants by (1) analyzing its role in Switzerland, (2) observing the strategies of highly educated migrants to access better life prospects and (3) investigating their influence on today’s society.

In a nutshell #9 is based on a subproject which investigated the situation of potential students among asylum seekers and refugees.

Katrin Sontag, PostDoc, Scientific Collaborator, University of Basel. katrin.sontag@unibas.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Katrin Sontag et Tim Harder

**Quels obstacles rendent
les études aux personnes en fuite
et en requête d'asile difficiles ?**

en bref #9, décembre 2018

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

Les hautes écoles suisses ne sont que difficilement accessibles pour les étudiant·e·s réfugié·e·s. Les plus grands obstacles sont la reconnaissance de leurs prestations antérieures, le financement des études et la rareté des cours de langues abordables pour atteindre le niveau C1.

Trouver, comprendre et relier les informations nécessaires représente un véritable défi et nécessite le recours au conseil individuel.

Compte tenu du besoin de la Suisse en main-d'œuvre hautement qualifiée, l'accès à la formation supérieure pour les migrant·e·s résidant et pouvant rester dans le pays est important.

Ce que nous entendons par ...

... réfugié·e·s et personnes admises à titre provisoire

Sont reconnues comme réfugiées les personnes dont la demande d'asile a été acceptée. Elles obtiennent le permis B. Excepté les droits politiques, les réfugié·e·s reconnu·e·s jouissent des mêmes droits que les citoyen·ne·s suisses ; p. ex. le libre choix du lieu de résidence et le droit à l'aide sociale. Les personnes étrangères admises à titre provisoire bénéficient du permis F annuel (renouvelable). Elles ont droit à l'aide sociale (limitée). Leurs droits aux regroupement familial, permis de travail et lieu de résidence sont réduits.

... demandeurs·euses d'asile

Toute personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse est considérée comme demandeuse d'asile. Elles bénéficient du permis N qui leur garantit un droit de séjour jusqu'à la décision. Après trois mois, un permis de travail peut leur être octroyé en fonction des exigences cantonales. Les demandeurs·euses d'asile sont transféré·e·s dans un canton après un séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure.

Parmi les personnes fuyant leur pays, on trouve des jeunes qui viennent de terminer leur scolarité, qui ont déjà étudié quelques semestres ou qui ont même obtenu un diplôme universitaire. Lorsqu'elles essaient de continuer leurs études en Europe, elles sont confrontées à des obstacles, mais sont également soutenues par des étudiant·e·s et des universités locaux·ales. À quelles difficultés sont-elles confrontées et quelles mesures peuvent s'avérer particulièrement utiles ?

En Suisse, un débat politique est actuellement mené concernant les mesures pouvant être prises pour que les personnes réfugiées puissent être mieux intégrées dans le marché du travail. Le fait que leurs qualifications perdent souvent en valeur puisqu'elles ne sont pas reconnues fait également l'objet de discussions. Ce problème existe aussi dans le domaine de la formation. Au plus tard depuis 2015, lorsqu'un nombre important de personnes réfugiées de tous les groupes d'âge sont arrivées dans l'Europe entière et en Suisse, la problématique est devenue un défi d'autant plus urgent et nécessite aujourd'hui des solutions.

En conséquence, de nombreuses initiatives bénévoles ont été lancées dans les universités européennes pour soutenir les réfugié·e·s intéressé·e·s par des études. La plupart de ces initiatives ont été créées par des étudiant·e·s, par exemple dans les universités de **Bâle**, de **Berne**, de **Zurich** ainsi qu'à l'École polytechnique fédérale de Zurich (**EPFZ**). Les administrations universitaires ont également développé des programmes, tels que l'**horizon académique** à Genève ou le **stage de découverte à Lucerne**.

En 2015, le niveau de formation des demandeurs·euses d'asile (auto-évaluations) a été analysé dans le cadre d'une étude menée par Rich : 17,5 % de l'ensemble des demandeurs·euses d'asile adultes ont déclaré avoir étudié dans une université (avec ou sans diplôme) et 20,4 % ont indiqué avoir terminé le degré secondaire. Le niveau de formation des demandeurs·euses d'asile en Suisse n'a pas été demandé systématiquement. L'intérêt témoigné aux initiatives mentionnées plus haut montre que l'admission à des études représente clairement un thème important pour de nombreux·ses réfugié·e·s.

Un grand nombre d'initiatives sont ouvertes de manière ciblée aux demandeurs·euses d'asile et pas seulement aux réfugié·e·s reconnu·e·s, avec l'argument que les procédures d'asile durent souvent longtemps et représentent un temps d'attente difficile qui pourrait être mieux utilisé. Les interviews menées par nos soins avec les étudiant·e·s réfugié·e·s ont permis de mettre en évidence que l'attente (de cinq ans dans un des cas) est perçue comme décourageante et que les personnes interviewées étaient motivées à continuer ou à poursuivre leur formation et à faire quelque chose d'utile. Le statut du demandeur d'asile apporte toutefois une complexité supplémentaire.

« Apprendre, c'est mon avenir. Je n'ai pas envie de vivre sans faire quelque chose d'utile. »

À quels défis les étudiant·e·s sont-ils/elles confronté·e·s ?

L'admission aux études est décidée par les hautes écoles. La situation des demandeurs·euses d'asile et des réfugié·e·s dépend néanmoins d'une multitude de réglementations dans différents domaines de la vie, qui rendent les études difficiles, voire impossibles. Nous présenterons les principales réglementations ci-après. À cela s'ajoutent souvent des circonstances personnelles et émotionnelles éprouvantes.

Reconnaissance des diplômes antérieurs

Certains diplômes ne sont reconnus qu'en lien avec l'examen suisse ECUS (Examen Complémentaire des Hautes Écoles Suisses). L'inscription doit être effectuée par une haute école. Les cours préparatoires nécessaires sont proposés par des instituts privés et sont, tout

comme l'examen, coûteux et longs, ce qui représente un grand obstacle pour le groupe des réfugié-e-s.

Connaissances préalables

Les connaissances linguistiques, le vocabulaire spécialisé et les connaissances informatiques constituent des obstacles supplémentaires. Des connaissances linguistiques de haut niveau (C1-2) sont nécessaires pour faire des études. Toutefois, les cours ne sont pas toujours facilement accessibles. À Bâle, par exemple, l'association «**Offener Hörsaal**» prend en charge le financement des cours.

Financement des études supérieures

Les personnes concernées ne savent souvent pas comment financer leurs études. Tout comme pour les étudiant-e-s suisses, l'aide sociale ne prend généralement pas en charge les frais de formation pour des études supérieures. Par ailleurs, les étudiant-e-s potentiel-le-s ne disposent pas forcément d'un permis de travail ou ne trouvent pas d'emploi malgré leur permis de travail et ne peuvent donc pas se financer leurs études. Les bourses dépendent de différents facteurs, notamment du statut de résidence. Les fonds et fondation privés représentent une autre possibilité.

Attribution du lieu de résidence

Comme on attribue un lieu de résidence aux demandeurs-euses d'asile, l'université la plus proche peut être distante ou les trajets trop chers. La couverture des frais peut être demandée. La personne doit toutefois savoir à qui s'adresser et comment procéder.

Accès aux informations

Pour les réfugié-e-s, les informations sont souvent difficiles à trouver et à relier. La situation est complexe, car la procédure d'asile, les dispositions relatives aux prestations sociales, les permis de travail, les bourses et l'admission aux universités jouent un rôle. Il n'existe que peu de centres de consultation qui couvrent l'intégralité de ces thèmes.

Les réfugié-e-s n'ont souvent pas connaissance du système de formation duale de la Suisse avec les métiers de formation, les hautes écoles spécialisées et les universités, car les systèmes de formation nationaux fonctionnent de manière très différente. Dans certains pays, des études sont par exemple nécessaires pour les professions soignantes. Il convient donc de déterminer au préalable si des études universitaires

représentent la voie souhaitée ou si une voie alternative est plus judicieuse pour accéder à certaines professions.

«*Les études représentent pour moi la seule chance de retrouver une partie de ma vie. Je ne sais pas si je peux obtenir un permis de travail, mais il est important pour moi de trouver une manière de financer mes études.*»

(Partenaire d'interview, avec diplôme de bachelor, immatriculé à présent)

—

« Les réglementations dans les différents domaines de la vie rendent souvent les études inaccessibles pour les demandeurs-euses d'asile et les réfugié-e-s. »

—

Initiatives existantes dans les universités

Des programmes ou des projets sont organisés dans de nombreuses universités suisses et européennes par des étudiant-e-s bénévoles. Les offres comprennent le conseil, des cours de langue, la médiation de «*buddies*» (étudiant-e-s locaux-ales expérimenté-e-s qui accompagnent les réfugié-e-s), des activités culturelles ou l'accès à des cours comme auditeurs libres. Malheureusement, les prestations acquises par les auditeurs libres ne sont souvent pas reconnues lors d'une immatriculation ultérieure. L'initiative genevoise **horizon académique**, dans laquelle les prestations acquises sont prises en compte par l'Université de Genève au début des études, représente un contre-exemple intéressant.

L'immatriculation en elle-même reste néanmoins souvent difficile. À l'Université de Bâle par exemple, 40 personnes sont prises en charge chaque année dans les programmes de préparation depuis 2016 grâce à l'initiative «**Offener Hörsaal**». Toutefois, seules deux à quatre personnes par an sont véritablement immatriculées pour les raisons mentionnées plus haut.

Ces programmes restent néanmoins dans tous les cas utiles. Ils transmettent non seulement des informations importantes, mais offrent aux réfugié-e-s un environnement social ainsi que des possibilités de relier les informations, ce qui peut également profiter aux étudiant-e-s bénévoles.

Le projet

Le projet de formation a été mené de janvier 2017 à juin 2018. Les auteur-e-s ont comparé la situation des étudiant-e-s réfugié-e-s potentiel-le-s dans une université en Suisse, en Allemagne et en France. Pour comprendre différentes perspectives, 3-4 réfugié-e-s, 1-2 bénévoles, 1-2 représentant-e-s d'université et représentant-e-s de la ville ou des services sociaux / services d'intégration ont été interviewé-e-s. En outre, il et elle ont assisté à des réunions d'information, mené des entretiens informels et analysé les règlements et lois pertinents.

«*Oui, je peux suivre des cours dans le cadre de l'initiative «Offener Hörsaal», mais il est surtout important pour moi de mieux comprendre le fonctionnement des universités en Suisse, de rencontrer des personnes et de nouer des contacts.*» (Partenaire d'interview, a fui son pays peu de temps avant la fin de ses études, non immatriculé)

Quelles mesures seraient utiles ?

Au niveau des universités, il semble judicieux d'ancrer le thème de manière structurelle, selon l'exemple de l'Université de Genève, et de concentrer toutes les informations dans un centre de consultation financé. A l'échelle suisse, des informations importantes sont aujourd'hui disponibles sur perspektivestudium.ch/fr. Une promotion ou un ancrage institutionnel des initiatives bénévoles seraient également importants dans le sens de la durabilité des programmes déjà en place. Au niveau des villes et des régions, des conseils personnels au cas par cas proposés par des services spécialisés cantonaux, comme dans les cantons de **Bâle-Ville** et des Grisons, ont fait leurs preuves. Ces derniers aident les réfugié-e-s à trouver une voie professionnelle adéquate ou une entrée possible dans le système de formation.

A l'échelle nationale, il serait judicieux de proposer et de financer des cours préparatoires et des cours de langues (jusqu'au niveau C1) dans les universités. En Allemagne, le programme **integra** propose par exemple un financement national de ce type de cours.

Une simplification des procédures d'admission et de reconnaissance serait particulièrement importante, ou, du moins, de mettre à disposition des fonds pour la préparation et l'examen ECUS.

Égalité en matière de formation : notre conclusion

Derrière les défis et les mesures possibles se cachent de grandes questions, telles que :

Dans quelle mesure et comment les universités devraient-elles être internationales ? L'internationalité est importante pour les universités dans les domaines de la recherche et de l'enseignement. Il y aurait là un potentiel d'ouvrir l'internationalité dans l'académie.

Dans quelle mesure les études supérieures devraient-elles être accessibles et quelle est leur importance pour le marché du travail ? Actuellement, la Suisse a pour principe d'intégrer le plus rapidement possible les réfugié-e-s dans le monde du travail. Cette approche est sans aucun doute judicieuse, mais elle comporte également des risques : concurrence dans les emplois à bas salaires, manque de main-d'œuvre bien qualifiée et segmentation sociale en lien avec les chances de formation et de vie.

La Suisse a besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée et il est judicieux de qualifier ceux qui possèdent le potentiel, qui vivent déjà dans le pays et qui y resteront en grande partie.

L'accès à la formation et l'égalité en matière de formation constituent un bien social qui doit sans cesse être renégocié. La situation difficile des réfugié-e-s n'en représente qu'une facette. D'autres étudiant-e-s (potentiel-le-s) sont également confronté-e-s à des obstacles. Un soutien, comme celui proposé par les initiatives présentées pour les étudiant-e-s réfugié-e-s, pourrait permettre de compenser quelque peu les conditions de départ inégales.

«J'aime apprendre, car c'est mon avenir. Je pense que c'est l'avenir de tout le monde. Mon souhait est de devenir une partie importante de la Suisse. Je n'ai pas envie de vivre sans faire quelque chose d'utile dans ma vie.»
(Partenaire d'interview, avec diplôme de bachelor, immatriculé à présent)

Lectures complémentaires

Informations sur l'accès aux hautes écoles pour les réfugié-e-s en Suisse de l'Union des Étudiant-e-s de Suisse : perspektiven-studium.ch/fr/

Goastellec, Gaele. «Refugees' Access to Higher Education». *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions* Pedro Teixeira et al. (eds.): 1–7. Dordrecht : Springer, 2018.

Kurt, Stefanie. «Der Zugang zu Bildung für geflüchtete Personen in der Schweiz». *Zeitschrift Recht der Jugend und des Bildungswesens* (eingereicht).

Rich, Anna-Katharina. «Asylerstantragsteller in Deutschland im Jahr 2015. Sozialstruktur, Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit». Nürnberg : BAMF, 2016.

Schammann, Hannes und Christin Younso. «Studium nach der Flucht? Angebote deutscher Hochschulen für Studieninteressierte mit Fluchterfahrung». Hildesheim : Universitätsverlag, 2016.

Sontag, Katrin. «Highly Skilled Asylum Seekers: Case Studies of Refugee Students at a Swiss University». *Migration Letters* 15, no. 4 (2018) : 533–544.

La mobilité des personnes hautement qualifiées vers la Suisse

Projet du «nccr – on the move» Walter Leimgruber, Université de Bâle

L'encouragement récent de l'immigration des personnes hautement qualifiées s'explique avant tout par les besoins changeants de l'économie suisse. Toutefois, l'accès au marché du travail dépend non seulement du niveau de compétences des étrangers-ères, mais aussi de leur pays d'origine, de leur motif d'entrée et de leur spécialisation professionnelle. L'objectif de ce projet est de réfléchir sur la notion de migrant-e-s hautement qualifié-e-s en analysant 1) leur perception en Suisse, 2) leurs stratégies pour assurer leurs perspectives de vie et 3) leur influence sur la société.

en bref #9 se réfère à un sous-projet qui a étudié la situation d'étudiant-e-s réfugié-e-s potentiel-le-s.

Katrin Sontag, PostDoc et collaboratrice scientifique de l'Université de Bâle, katrin.sontag@unibas.ch.

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série : Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch